

К ВОПРОСУ О СОЦИОЛЕКТЕ И СМЕЖНЫХ ПОНЯТИЯХ

Ибрагимова Хуррият Икрамовна

магистрант 2 курса Ургенчский государственный университет

Аннотация. В статье рассматривается понятие социолекта, проводятся разграничения между такими понятиями как социолект, идиолект и диалект. Приводятся примеры из социолекта строителей и указываются их значения, делаются выводы о роли данного языкового явления в повседневной жизни людей, работающих в строительной сфере.

Ключевые слова: язык, социолект, диалект, идиолект, речь строителей.

Annotation. The article discusses the concept of sociolect, distinguishing between such concepts as sociolect, idiolect and dialect. Examples from the sociolect of builders are given and their meanings are indicated, conclusions are drawn about the role of this linguistic phenomenon in the everyday life of people working in the construction industry.

Keywords: language, sociolect, dialect, idiolect, speech of builders.

Язык – это система, которая была создана, по мнениям исследователей, либо искусственно, либо естественно и используется людьми для передачи мыслей и чувств. Главной функцией языка считается то, что он должен облегчить коммуникацию между людьми. Люди являются одними из единственных живых существ, которые общаются друг с другом посредством языка. Язык является гибким средством общения и передаётся из поколения в поколение, вместе с ним передаются и различные области знаний. Следует отметить, что язык играет ключевую роль для функционирования общества, даже если рассматривать одно поколение. Наравне с этим язык, кроме коммуникации, выполняет и функцию восприятия информации, к примеру, человек разбирающийся в музыке и знакомый с такими понятиями как «бит»,

«такт», «нота», «ритм» воспримет какую-либо мелодию гораздо тщательнее, чем человек незнающий информацию об этом.

Одним из отличительных свойств языка является конструирование различных средств общения (здесь мы имеем в виду предложения), или же лексических единиц из различных элементов, т.е. слов. Сложная, но в то же время системная природа языка проявляется в различных элементах, будь то синтаксические единицы или слова.

Язык начал рассматривать лингвистами как реальный факт социальной жизни в начале XX века. Это привело к тому, что выделился раздел языкознания называемый «социальная диалектология». Предметом данного раздела становится устная народная речь. В данном разделе объектами изучения становится как сам индивид, так и различные социальные группы. На этой волне в науку вводятся новые термины такие как «социолект» и «идиолект». В своей статье «Социолект как инструмент описания языковой ситуации региона» Т.И.Ерофеева говорит о том, что «... идиолект используется для обозначения индивидуального варьирования языка, в отличие от социального и территориального деления... В понятие социолект включается понятие социального типа, который проявляется у человека под влиянием черт, свойственных данной расе, этнической группе, национальности или социальному классу» [2, с. 22]. Таким образом, соглашаясь с мнением исследователя, можно говорить о том, что языковое явление как социолект проявляется под влиянием общества, либо более или менее широкой группы людей. Для разграничения понятий диалекта, социолекта и идиолекта можно обобщить эти понятия как общность территории, общность фактора и общность языковых актов соответственно.

Обобщая данные о понятии «социолект», делается вывод, что данный термин обозначает разновидность языка, который употребляет какая-либо социальная группа или определенный класс общества [3]. Социолекта подвергаются различным влияниям, например социальный класс, профессия, образование, возраст, пол и другие. Например, к социолекту мы можем отнести

и язык строителей, в котором некоторые термины или слова непонятны человеку незнакомому с данной профессией. На этом фоне интересно для нас мнение Л.П.Крысина, который говорит «подобно тому, как в процессе совместной деятельности у людей вырабатываются определенные стереотипы поведения, регулярность коммуникативных контактов между членами группы ведет к выработке определенных речевых шаблонов» [4, с. 26]. Данные речевые шаблоны отличают одну социальную группу от другой, поэтому речь строителей и представляет особый социолект.

Строительство занимает особую и важную нишу в жизни человека, с момента его появления на земле. Резкое развитие строительной отрасли наблюдается на протяжении нескольких веков, с ее развитием развивается и язык. Ведь в языке появляются различные единицы, в зависимости от появления новых предметов, орудий труда и т.д. Строительные термины связаны с лексикой общего употребления, хотя если понаблюдать за речью строителей, можно сделать вывод что они говорят на своем, не всем понятном языке. Строительный социолект используется представителями данной профессии в связи с обозначением специальных понятий и замены официальных терминов на укороченные или образные формы.

Социолект строителей развивается в основном двумя путями, это внешние и внутренние заимствования. К внешним заимствованиям можно отнести слова, пришедшие из английского языка, данное явление очень часто наблюдается в настоящее время. С развитием строительства жилых помещений в русском языке появились слова «пентхаус» и «таунхаус». Они заимствованы из английского языка и означают следующее: «пентхаус» – это апартаменты премиум класса расположенные на верхних этажах жилых домов, для них характерно панорамное остекление и виды на горы или море. «Таунхаус» же это жилой дом, состоящий из секций, может быть высотой в несколько этажей. В нем могут проживать несколько семей, которые могут иметь свой вход и придомовой участок. К внутренним заимствованиям относятся такие термины

как «балда», «свидетель», «грязь», «верста», «костыль», «лежак» и другие. Рассмотрим данные термины и их значения в строительном социолекте.

Слово «Балда» - в «Энциклопедическом словаре» означает бестолкового, глупого человека, либо же голову человека (напр. «Стукнуть по балде»). В некоторых других источниках данный термин упоминается с пометой *устар.* как тяжелый молот, применяемый в кузницах. Строители используют данный термин для обозначения кувалды. «Свидетель» - в повседневной жизни сталкиваясь с данным словом, мы понимаем его значение так, это человек присутствовавший на каком-либо событии, т.е. очевидец, либо человек, который обладает какой-либо информацией [1]. В социолекте строителей данное слово употребляется в значении «элемента разметки», т.е. линии по которой, например, пилят доски. Если же мы сталкиваемся в повседневной жизни со словом «грязь», то мы представляем и понимаем, в первую очередь, нечистоту, или же размокшую почву. У строителей же данное слово имеет другое значение и обозначает строительный раствор. Многие из нас знакомы со словом «верста», услышав данное слово, мы сразу же понимаем старинную меру длины, которая равна 1,06 километра. В строительстве данный термин носит несколько иной характер и обозначает ряды кирпичной кладки, которые могут выходить на внутреннюю или внешнюю поверхность стены, при этом слово верста образует словосочетания в зависимости от употребления с поверхностью стены (лицевая верста или внутренняя верста). Что же мы понимаем, когда слышим слово «костыль» в повседневной жизни, прежде всего специальную «палку», которая закладывается под мышку и служит опорой при ходьбе хромым, либо людям с больными ногами, также можем представить посох с загнутым верхним концом, также используемый для помощи при ходьбе. В строительном социолекте данный термин возник из-за схожести предметов. «Костыль» – гвоздь, обычно большого диаметра, с концом загнутым под прямым углом [5, с. 209]. Если мы встретим слово «лежак», то сразу можем представить себе койку, которая предназначена для лежания, обычно

используется в местах отдыха, на пляжах. Строители же используют данный термин для обозначения труб, смонтированных горизонтально, т.е. лежа.

Обобщая вышеизложенную информацию можно сказать, что социолекты играют важную роль в развитии языка. Язык – процесс, развивающийся быстрыми темпами, особенно в современном мире с появлением новых технологий, объектов и др. Строительство и сами строители не являются исключением этого бурного развития. В их профессии и повседневной жизни использование социолектов облегчает коммуникацию, представление и понимание различных объектов. Это экономит время, когда нужно выполнить работу быстро и качественно. Социолекты необходимы и в других профессиях, выполняя различные функции при коммуникации, они облегчают деятельность профессионалов в той или иной сфере.

Литература:

1. <https://academic.ru>
2. Ерофеева Т.И. Социолект как инструмент описания языковой ситуации региона // Вестник пермского университета, 2010. – № 17. – С. 21-25.
3. Ерофеева Т.И. Понятие “социолект” в истории лингвистики XX века // Изменяющийся языковой мир, 2002.
4. Крысин Л.П. Проблема социальной дифференциации языка в современной лингвистике // Социолингвистика вчера и сегодня. – М., 2004.
5. Химик В.В. Большой словарь русской разговорной речи. – СПб.: Норинт, 2004. – 708 с.